

بررسی تاثیر دور آبیاری، تراکم بوته و اثر متقابل آنها بر فیزیولوژی عملکرد در گیاه شنبلیله (*Trigonella Foenum Graecum*)

علی رضا بخشی^۱، احد مدنی^۲، مجتبی حسن زاده^۲ و فرشید وزین^۲

۱-دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گناباد، ایران

۲-استادیار زراعت، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گناباد، ایران

نویسنده مسوول: احد مدنی (madani_ahad@yahoo.com)

چکیده:

تراکم بوته و فراهمی آب از مهمترین عوامل تعیین کننده عملکرد گیاهان اعم از زراعی و دارویی است. به منظور بررسی تاثیر این دو عامل و اثر متقابل آنها بر عملکرد شنبلیله آزمایشی به صورت کرت های خرد شده با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۹۸ در قاینات اجرا گردید. دوره های آبیاری (۵، ۱۰، ۱۵ روز) در کرت های اصلی و تراکم های بوته (۲۲، ۴۴ و ۶۶ بوته در متر مربع) در کرت های فرعی قرار گرفتند. افزایش سه برابری تراکم بوته در شرایط آبیاری مطلوب (دور آبیاری ۵ روز)، منجر به افزایش عملکرد دانه از ۹۹۸ به ۱۳۸۰ کیلوگرم در هکتار و عملکرد بیولوژیک از ۲۶۰۰ به ۳۲۵۹ کیلوگرم در هکتار شد، در حالی که در دوره های آبیاری ۱۰ و ۱۵ روز، افزایش تراکم تاثیری بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک نداشت. در تمام دوره های آبیاری، افزایش ۳ برابری تراکم بوته موجب کاهش تعداد دانه در غلاف و افزایش ۲ برابری تراکم بوته موجب کاهش تعداد غلاف در گیاه شد. این نتایج پیشنهاد می دهد که افزایش تراکم بوته در شرایط کم آبیاری مزیتی برای بهبود عملکرد ندارد. همچنین در شرایط کم آبیاری، افزایش تراکم تا حد تراکم متوسط (۴۴ بوته در متر مربع) سبب کاهش قدرت منبع و اعمال تراکم بالا (۶۶ بوته در متر مربع) سبب محدودیت مخزن و در نتیجه سبب افت عملکرد می شود. از سوی دیگر محدودیت رطوبت از طریق کاهش تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در بوته موجب کاهش اندازه مخزن گردید و وزن هزار دانه که نمایانگر قدرت منبع است تحت تاثیر قرار نگرفت. با توجه به این که گیاهان دارویی در زیستگاه های طبیعی با محدودیت منابع مواجه نیستند به نظر می رسد هر گونه اعمال محدودیت از جمله تنش رطوبت و یا تغییر تراکم الزاما نتایج مشابه با سایر گیاهان زراعی اصلاح شده به دنبال نخواهد داشت و لازم است در تحقیقات به این موضوع توجه بیشتری معطوف گردد.

واژگان کلیدی: آبیاری، تنش خشکی، رقابت گیاهی، گیاه دارویی، سبزیکاری.

مقدمه:

شنبليله گیاهی با نام علمی *Trigonella Foenum Graecum L.* و نام انگلیسی Fenugreek است که برگ های آن به عنوان سبزی تازه یا در برخی خوراکیهای ایرانی استفاده می شود، دانه های آسیاب شده شنبليله در طب سنتی کاربرد فراوانی دارد (Peyvast، 2010). از این جهت علاوه بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک آن نیز حائز اهمیت است. تراکم بوته از مهمترین عوامل تعیین کننده عملکرد گیاهان اعم از زراعی و دارویی است، به نحوی که در گیاهان زراعی و دارویی یک تراکم بوته بهینه وجود دارد که در بالاتر از آن تراکم، مواد فتوسنتزی به جای رشد زایشی، بیشتر صرف رشد رویشی و افزایش تنفس گیاه میگردد (Postma et al., 2021).

تحقیقات داخل کشور پیرامون اثر تراکم بوته بر عملکرد شنبليله عمدتاً در محدوده تراکم های بوته ۲۰ تا ۱۲۰ بوته در مترمربع انجام گرفته است. آزمایش (Khosravi et al., 2014) نشان داده است که تراکم اولیه ۲۲ بوته در مترمربع موجب عملکردهای دانه و بیولوژیک ۹۰۰ و ۲۵۰۰ بذر شنبليله گردید و افزایش تراکم بوته تاثیری بر این دو صفت نداشت. در آزمایش (Zandi et al., 2013)، بیشترین عملکرد دانه از تراکم ۶۰ بوته در مترمربع حاصل شد و افزایش تراکم به ۸۰ بوته در مترمربع بر عملکرد دانه بی تاثیر بود ولی موجب افزایش ۷/۷ درصدی عملکرد بیولوژیک گردید.

فراهمی آب در خاک نیز از مهمترین عوامل تعیین کننده عملکرد گیاهان اعم از زراعی و دارویی است. بر اساس گزارش (Dadrasan et al., 2015)، در آبیاری کامل عملکرد دانه شنبليله ۸۳۹ کیلوگرم بوده که کاهش ۲۵ و ۵۰ درصدی حجم آبیاری موجب کاهش به ترتیب ۲۷ و ۴۲ درصدی عملکرد دانه شنبليله شده است، همچنین در آزمایش آنها کاهش عملکرد بیولوژیک شنبليله در تیمارهای کاهش ۲۵ و ۵۰ درصدی حجم آبیاری نسبت به آبیاری کامل به ترتیب ۴۰ و ۶۵ درصد بوده است.

مطالعه پیرامون اثر متقابل آبیاری و تراکم بوته در شنبليله بسیار محدود بوده است و تا جایی که میدانیم، تحقیق (Khosravi et al., 2014) تنها مورد آن است که نتایج آنها حاکی از عدم اثر متقابل دور آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد شنبليله بوده است. تحقیق (Rahmini et al., 2014) در گیاه اسفرزه (پسیلیوم) نشان داد که تراکم بوته متوسط موجب افزایش عملکرد دانه در سطح آبیاری مطلوب نسبت به تراکم بوته کم گردید، اما در سطوح مختلف تنش خشکی، افزایش تراکم بوته تغییری در عملکرد دانه ایجاد نکرد، همچنین بر اساس تحقیق آنها تراکم بوته زیاد نیز منجر به کاهش معنی دار عملکرد دانه در تمام تیمارهای آبیاری نسبت به تراکم بوته کم شد. آزمایش (Abdolahi-Mayvan et al., 2019) روی گاوزبان اروپایی نشان داد که افزایش تراکم بوته از کم به متوسط موجب افزایش عملکرد بیولوژیک در تمام سطح آبیاری شد و تراکم های بیشتر از آن موجب کاهش عملکرد دانه در تمام سطوح آبیاری گردید. نتایج تحقیقات ذکر شده در فوق حاکی از عدم سودمندی یا تاثیر منفی افزایش تراکم بوته در شرایط تنش خشکی می باشد. از این جهت فرضیه تحقیق حاضر مبتنی بر این ایده است که گیاهان دارویی حتی در غنی ترین زیستگاه های طبیعی خود نیز با تراکم های بوته بسیار کمتر نسبت به کاشت مزرعه ای رویش می یابند و حتی کمترین تراکم های بوته متدوال کاشت نوعی تحمیل افزایش جمعیت برای گیاه دارویی محسوب می شود (Trinder et al., 2021; Ojija et al., 2021; Lemaire et al., 2021)، در نتیجه افزایش تراکم بوته در گیاهان برای جبران کاهش عملکرد تک بوته در اثر تنش خشکی سودمندی اندکی خواهد

داشت (Rahimi *et al.* 2015) و حتی ممکن است موجب کاهش عملکرد گردد (Abdolahi-Mayvan *et al.* 2019). علاوه بر آزمودن فرضیه مطرح شده، هدف دیگر این تحقیق تعیین بهترین تراکم بوته در شرایط مختلف فراهمی آب جهت دستیابی به عملکرد قابل قبول با مصرف کمترین مقدار آب می باشد. همچنین در صورت درست بودن فرضیه این تحقیق، مبنی بر عدم سودمندی افزایش تراکم بوته در شرایط تنش خشکی، آنگاه صرفه جویی در مقدار بذر و سایر نهاده ها سودمند خواهد بود.

روش تحقیق

مزرعه آزمایشی در ۹ کیلومتری شرق شهر خضری در استان خراسان جنوبی شهرستان قاینات (طول جغرافیایی ۵۸ درجه و ۸۳ دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۱ دقیقه شرقی) و در ارتفاع ۱۵۰۰ متر از قرار دارد. این مطالعه به صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد. عامل اصلی دور آبیاری (۵، ۱۰ و ۱۵ روز) بود. عامل فرعی تراکم بوته (۶۶، ۳۳ و ۲۲ بوته در متر مربع) بود، که با فواصل بین ردیف ۳۰ سانتی متر و روی ردیف به ترتیب ۵، ۱۰ و ۱۵ سانتی متر اجرا شد. هر کرت شامل ۴ ردیف به طول ۵ متر بود. ازت، فسفر و پتاس به فرم ۶۰ کیلوگرم اوره، ۶۰ کیلوگرم K_2O و ۶۰ کیلوگرم P_2O_5 در هکتار هنگام آماده سازی زمین و بر اساس آزمایش خاک مزرعه به خاک اضافه شد. اعمال تیمارهای آبیاری و تراکم بوته پس از استقرار بوته (حدود ۳۰ روز پس از سبز شدن) انجام گرفت. آبیاری تا ۱۵ روز قبل از رسیدگی کامل غلاف‌ها (۹۷/۷/۵) ادامه پیدا کرد. کوددهی از ته طی دو مرحله دیگر بر مبنای هر مرحله ۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار انجام گرفت که مرحله اول پس از تنک کردن بوته‌ها و مرحله دوم در شروع گلدهی بود. کاشت به صورت خشکه کاری در محل داغ آب، در دو طرف پشته‌ها، در تاریخ ۹۷/۱/۲۰ و بعد از ضدعفونی بذرها با قارچ کش تیرام ۲ در هزار انجام شد. آفت و بیماری گیاهی خاصی مشاهده نشد و وجین علف‌های هرز به صورت دستی انجام گرفت. برداشت ۱۸۰ روز بعد از کاشت در تاریخ ۹۷/۷/۲۰ زمانی که قسمت انتهایی بوته زرد و غلاف‌ها خشک شده بودند انجام گرفت. صفات مورد اندازه گیری شامل تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت بود، که با نمونه گیری از ۱۰ بوته تصادفی از روی ردیف‌های میانی انجام گرفت. شاخص برداشت از تقسیم عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک به دست آمد. محتوای نسبی آب برگ و فلورسانس کروفیل به روش شرح داده شده توسط Sareban *et al.*, (2020) انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های این تحقیق از نرم افزارهای آماری SAS استفاده شد. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد صورت گرفت و شکلها نیز با استفاده از برنامه Excel رسم شد

یافته ها، بحث و نتیجه گیری

فواصل آبیاری:

در دور آبیاری ۵ روز، عملکرد دانه ۱۱۷۳ کیلوگرم در هکتار بود که با افزایش فواصل آبیاری به ۱۰ روز (۵۰ درصد کاهش آب آبیاری) و ۱۵ روز (کاهش ۶۶ درصدی آب آبیاری) به ترتیب ۲۴/۱ و ۳۷/۵ درصد کاهش در عملکرد دانه مشاهده شد و تفاوت هر سه سطح آبیاری نیز از نظر عملکرد دانه معنی دار بود (جدول ۱ و ۲). در دوره‌های آبیاری ۱۰ و ۱۵ روز به ترتیب کاهش ۱۶/۱ و ۲۴/۱ درصدی عملکرد بیولوژیک نسبت به دور آبیاری ۵ روز مشاهده گردید (جدول ۱ و ۲)، ولی اختلاف عملکرد بیولوژیک دوره‌های آبیاری ۱۰ و ۱۵ روز معنی دار نبود (جدول ۲). بر اساس گزارش Dadrasan *et al.*, (2015)، تیمارهای ۲۵ و ۵۰ درصد آبیاری نسبت به آبیاری کامل عملکرد دانه شنبلیله را به ترتیب ۲۷ و ۴۲ درصد و عملکرد بیولوژیک آن را ۴۰ و ۶۵ درصد بوده کاهش داد. این نتایج نشان می‌دهد که بر خلاف گزارش Dadrasan *et al.*, (2015)، کاهش فراهمی آب عملکرد دانه را در مقایسه با عملکرد بیولوژیک با شدت بیشتری کاهش داده است. افزایش دور آبیاری منجر به کاهش معنی دار شاخص برداشت با روندی مشابه عملکرد دانه شد (جدول ۲)، به نحوی که برای شاخص برداشت نیز همانند عملکرد دانه تفاوت هر سه سطح دور آبیاری معنی دار بود (جدول ۲).

این نتیجه نشان می‌دهد که کاهش عملکرد دانه ناشی از افزایش دور آبیاری ارتباط کمی با تولید ماده خشک دارد و بیشتر به نحوه تسهیم ماده خشک مرتبط است. در آزمایش Meana *et al.* (2015)، کاهش عملکرد دانه و بیوماس کل در اثر تنش خشکی خفیف متفاوت و به ترتیب ۹/۱ و ۱۲/۹ درصد ولی در شرایط تنش خشکی شدید یکسان بود. نتیجه مربوط به واکنش تعداد غلاف در دانه و وزن هزار دانه به دور آبیاری نیز موید همین نتایج است. در تحقیق Baradaran *et al.* (2014)، افزایش دور آبیاری از ۴ به ۱۲ روز موجب کاهش معنی داری تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در گیاه و افزایش معنی دار وزن هزار دانه شد. علی‌رغم کاهش تعداد دانه در غلاف در اثر افزایش دور آبیاری، طول غلاف تحت تاثیر تیمارهای آبیاری قرار نگرفت (جدول ۱ و ۲)، که نشان می‌دهد کاهش آبیاری به دلیل کاهش مواد فتوسنتزی فراهم برای هر دانه و در نتیجه پوچ بودن بخش‌هایی از غلاف نیز موجب کاهش عملکرد شده است. همچنین افزایش دور آبیاری موجب کاهش ذخایر ساقه گردید به نحوی که ارتفاع ساقه و قطر ساقه با بروز تنش خشکی کاهش یافت (جدول ۲)، که نشان دهنده افزایش انتقال ماده خشک ساقه به دانه‌ها در شرایط کاهش فتوسنتز می‌باشد. در آزمایش Ahmed *et al.* (2018)، تنش خشکی موجب کاهش ارتفاع بوته از ۵۹/۱ به ۴۷/۵ (۱۹/۵ درصد) گردید، اما بر خلاف تحقیق حاضر نتایج آنها نشان داد که مقدار سطح برگ به ازای هر غلاف در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی تقریباً یکسان بوده است که نشان دهنده عدم تغییر رابطه قدرت منبع-اندازه مخزن می‌باشد. در مجموع شواهد تحقیق حاضر نشان می‌دهد که تنش خشکی عمدتاً با کاهش اندازه مخزن و کارایی تسهیم ماده خشک به دانه (شاخص برداشت) موجب کاهش عملکرد دانه در شنبلیله شده و ارتباط کمتری با عملکرد بیولوژیک و کارایی تولید ماده خشک داشته است.

تراکم بوته:

دلیل تفاوت عملکرد دانه تک بوته در تیمارهای ۲۲ و ۴۴ بوته در متر مربع، کاهش تعداد دانه در غلاف با افزایش تراکم بود و اختلافی از نظر سایر اجزای عملکرد شنبلیله بین این دو تراکم بوته مشاهده نشد (جدول ۲). این نتیجه این ایده را مطرح می‌

کند که افزایش رقابت بین گیاهان در اثر افزایش تراکم بوته از ۲۲ به ۴۴ بوته در مترمربع تأثیری بر فراهمی مواد فتوسنتزی در زمان آغازش گلدهی و متعاقباً تعداد غلاف در بوته نداشته است، همچنین افزایش تراکم بوته از ۲۲ به ۴۴ بوته در مترمربع بر فراهمی مواد فتوسنتزی برای هر دانه در طول پر شدن دانه و متعاقباً وزن هزار دانه نیز نداشته است. اما در فاصله پس از شروع تشکیل غلاف تا زمان حداکثر طول غلاف (شروع پر شدن دانه) که تقریباً مصادف با حداکثر شاخص سطح برگ می باشد، کاهش مواد فتوسنتزی به دلیل سایه اندازی برگها روی همدیگر، موجب از بین رفتن تعدادی از دانه های تازه تشکیل شده و تولید غلاف هایی با دانه های کمتر یا غلاف های پوچ شده است. اما افزایش بیشتر تراکم بوته از ۴۴ به ۶۶ بوته در متر مربع نتیجه متفاوتی را نشان داد، به نحوی که افزایش تراکم بوته از ۴۴ به ۶۶ بوته در مترمربع، تعداد دانه در غلاف را کاهش نداد و از طریق کاهش تعداد غلاف در بوته منجر به کاهش عملکرد تک بوته گردید. این نتایج ممکن است مطرح کننده این باشد که افزایش تراکم بوته در ابتدا با کاهش قدرت منبع به دلیل سایه اندازی، و با افزایش بیشتر تراکم بوته به دلیل محدودیت اندازه مخزن منجر به عملکرد تک بوته می گردد. در آزمایش Seghatoeslami and Ahmadi-Bonakdar (2010)، افزایش تراکم بوته از ۱۰ به ۴۰ و در آزمایش Zandi et al. (2019) از ۶۰ به ۱۲۰ بوته در متر مربع تأثیری بر وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در گیاه و نهایتاً عملکرد نداشته و فقط در موراردی موجب افزایش وزن بیوماس کل شده است، به طور مثال در آزمایش زندی و همکاران تراکم ۸۰ در مقایسه با ۶۰ بوته در مترمربع موجب افزایش ۷/۴ درصدی عملکرد بیولوژیک از ۲۸۰۰ به ۲۴۰۰ کیلوگرم در هکتار شد.

تراکم بوته × دور آبیاری

اثر متقابل تراکم بوته در دور آبیاری بر محتوای نسبی آب برگ و فلورسانس کلروفیل معنی دار بود (جدول ۱). در دور آبیاری ۵ و ۱۰ روز، تفاوتی از نظر فلورسانس کلروفیل بین تراکم های مختلف وجود نداشت (شکل ۱)، در حالی که در دور آبیاری ۱۵ روز، تراکم ۶۶ بوته نسبت به ۲۲ بوته در متر مربع به طور معنی فلورسانس کلروفیل کمتری داشت (شکل ۱). همچنین در دور آبیاری ۵ روز، تفاوتی از نظر محتوای نسبی آب برگ بین تراکم های مختلف دیده نشد (شکل ۱)، اما در دور های آبیاری ۱۰ و ۱۵ روز، تراکم ۶۶ بوته نسبت به ۲۲ بوته در متر مربع به طور معنی داری محتوای آب نسبی کمتری بود (شکل ۱). اثر متقابل تراکم بوته با دور آبیاری برای تعداد غلاف در بوته، ارتفاع گیاه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک معنی دار و برای وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف و قطر ساقه غیر معنی دار بود (جدول ۱). چنانچه پیشتر ذکر گردید افزایش تراکم بوته احتمالاً به دلیل سایه اندازی و کاهش فتوسنتز کانوپی و در نتیجه لزوم افزایش انتقال مجدد مواد فتوسنتزی از ساقه به دانه موجب کاهش ارتفاع گیاه گردیده است. البته کاهش ارتفاع گیاه در اثر افزایش تراکم بوته صرفاً در دوره های آبیاری ۵ و ۱۰ روز و تنها پس از افزایش ۳ برابری تراکم بوته از ۲۲ به ۶۶ بوته در مترمربع مشاهده شد (شکل ۲)، اما در سطح آبیاری ۱۵ روز اختلافی بین تراکم های بوته مختلف از نظر ارتفاع گیاه وجود نداشت (شکل ۲). این نتیجه موید این است در شرایط آبیاری مطلوب یا تنش خشکی خفیف که کاهش شدید تعداد غلاف در گیاه وجود ندارد و اندازه مخزن بزرگ است، رشد دانه ها نیاز فراوانی به فتوسنتز جاری دارد، در این شرایط افزایش تراکم بوته به دلیل سایه اندازی برگها و کاهش نفوذ نور به داخل کانوپی و متعاقباً عدم وجود مواد فتوسنتزی کافی برای دانه ها می شود، در نتیجه ذخایر ساقه به دانه انتقال پیدا می کند که کاهش ارتفاع و قطر ساقه را در پی دارد. اما در تنش خشکی شدید، تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در گیاه به شدت کاهش می یابد و به دلیل کوچک بودن اندازه مخزن، مواد فتوسنتزی جاری نیاز

دانه ها را تامین می کند و ذخایر ساقه چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد، به همین دلیل در دور آبیاری ۱۵ روز، افزایش تراکم بوته تاثیری بر ارتفاع بوته نداشته است (شکل ۲). در آزمایش Ghobadi and Fattahi *et al.* (2016) بر روی گشنیز، اثر متقابل تراکم بوته و دور آبیاری بر ارتفاع بوته و شاخص برداشت غیر معنی دار و بر تمام اجزای عملکرد (تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن دانه) و عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار بوده که حاکی از نقش ناچیز سهم ذخایر ساقه برای تشکیل عملکرد و تاثیر اندک آن بر تلاش زادآوری گیاه است. در آزمایش آنها افزایش تراکم بوته در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی در مرحله ساقه دهی، بر عملکرد گشنیز بی تاثیر بوده است اما در تنش خشکی در مرحله زایشی، افزایش تراکم از ۱۰ به ۵۰ بوته در مترمربع موجب افزایش عملکرد شد و افزایش تراکم از ۵۰ به ۷۰ موجب کاهش عملکرد دانه گردید. در تمام دوره های آبیاری اختلافی از نظر تعداد غلاف در بوته بین تراکم های ۲۲ و ۴۴ بوته در مترمربع مشاهده نشد (شکل ۲)، در حالی که تراکم ۶۶ بوته در متر مربع نسبت به تراکم های بوته کمتر موجب کاهش معنی دار تعداد غلاف در گیاه شد (شکل ۱)، این کاهش در دور آبیاری ۱۵ روز حدود ۲ برابر کاهش این صفت در (۳۶٪) دوره های آبیاری ۵ (۱۵٪) و ۱۰ (۲۰٪) روز بود (شکل ۲). نتیجه نشان می دهد که در شرایط آبیاری مطلوب، به دلیل مواد فتوسنتزی جاری کافی در مرحله باروری گلها و تشکیل اولیه غلاف ها، رقابت ناشی از افزایش تراکم بوته تاثیری بر تعداد غلاف در گیاه نداشته است. تنش خشکی عمدتاً به دلیل کاهش تعداد غلاف در گیاه موجب کاهش عملکرد دانه شد و نقش تعداد دانه در غلاف در این میان اندک بود. از این جهت در شرایط تنش خشکی، افزایش تراکم بوته نیز به دلیل افزایش سطح برگ در مرحله تبدیل گل ها به غلاف موجب کاهش نفوذ نور به کانوپی و فتوسنتز جاری و نهایتاً موجب تشکیل غلاف های کمتر گردید است، البته این نتیجه در شرایط تنش خشکی خفیف نسبت به خشکی شدید نمود بیشتری دارد، دلیل این تفاوت می تواند مربوط به بیشتر بودن امکان حفظ و توسعه برگ و سایه اندازی بیشتر و نقصان شدیدتر فتوسنتز جاری در مرحله تبدیل گل به غلاف در شرایط تنش خفیف در مقایسه با تنش شدید باشد. چنانچه پیشتر ذکر گردید، نتایج تحقیق Ghobadi and fattahi (2016) حاکی از سودمندی تراکم های متوسط بوته در شرایط تنش خشکی در مقایسه با تراکم های کم برای گشنیز بود، در حالی که نتایج تحقیق Rahimian *et al.* (2019) نتیجه متفاوت و مشابه نتایج تحقیق حاضر بود، در آزمایش آنها افزایش تراکم بوته موجب افزایش عملکرد دانه اسفزه (پسیلیوم) شد اما در شرایط تنش خشکی، افزایش تراکم بوته منجر به کاهش عملکرد گردید. اثر متقابل تراکم بوته و دور آبیاری برای تعداد دانه در غلاف معنی دار بود (جدول ۳). در هر سه دور آبیاری، افزایش تراکم از ۲۲ به ۴۴ بوته در متر مربع موجب کاهش معنی دار تعداد دانه در غلاف گردید (شکل ۲)، اضافه شدن بوته های بیشتر (تراکم ۶۶ بوته در مترمربع) تاثیری بر تعداد دانه در غلاف در هیچ یک از دور های آبیاری نداشت (شکل ۲). چنانچه پیشتر ذکر شد افزایش تراکم بوته ابتدا از طریق کاهش تعداد دانه در غلاف موجب کاهش عملکرد دانه می شود و افزایش تراکم بیشتر از طریق کاهش تعداد غلاف در گیاه موجب کاهش عملکرد دانه می گردد، که می تواند دلیل عدم کاهش تعداد دانه در غلاف از سطح ۴۴ به ۶۶ بوته در مترمربع در تمام دوره های آبیاری باشد.

اثر متقابل دور آبیاری برای عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار بوده است (جدول ۲)، که الگوی اثرات متقابل این دو صفت نیز دقیقاً مشابه است (شکل ۲). در دوره های آبیاری ۱۰ و ۱۵ روز، تفاوتی بین تراکم های بوته مختلف از نظر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه دیده نشد (شکل ۲). در حالی که در دور آبیاری ۵ روز، افزایش تراکم از ۲۲ به ۶۶ موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گردید (شکل ۲). از این جهت به نظر می رسد افزایش تراکم بوته نمی تواند کاهش عملکرد دانه

یا عملکرد بیولوژیک در اثر تنش خشکی را جبران نماید، با این حال در شرایط آبیاری مطلوب افزایش ۳ برابری تراکم بوته توانسته موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گردد (شکل ۴ و ۵).

نتیجه گیری کلی

عملکرد هر گیاهی برایندی از ارتباط متقابل بین قدرت منبع و اندازه مخزن است. از مهمترین عوامل موثر بر اندازه منبع و قدرت مخزن، تراکم بوته و محدودیت منابع است. تراکم بوته با تغییر اجزای عملکرد و محدودیت منابع از طریق تاثیر بر اجزای عملکرد و نیز تخصیص منابع و تسهیم آنها می تواند عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج این آزمایش موید آن است که اعمال تنش خشکی از طریق کاهش تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در بوته سبب کاهش اندازه مخزن گردید در حالیکه وزن هزار دانه که گویا ترین شاخص قدرت منبع است تغییر نکرد. از سوی دیگر افزایش تراکم منجر به کاهش عملکرد تک بوته گردید ولی این کاهش از طریق افزایش تراکم بوته جبران گردید به نحوی که عملکرد در واحد سطح تغییر نکرد. نتایج تحقیق موید آن بود که در تراکم های متوسط عملکرد تک بوته از طریق کاهش قدرت منبع و در تراکم های بالا به دلیل محدودیت مخزن کاهش یافته است، که دلیل این موضوع کاهش تعداد غلاف ها در تراکم های بالا است. افزایش تراکم بوته در شرایط مطلوب رطوبتی منجر به محدودیت فتوسنتز جاری گردید و با توجه به به بزرگ بودن اندازه مخزن در شرایط عدم تنش خشکی، و نیاز بیشتر به مواد فتوسنتزی، سهم انتقال مجدد افزایش یافت. ولی در تنش شدید خشکی به دلیل کاهش اندازه مخزن، فتوسنتز جاری پاسخگوی نیاز گیاه بود و در نتیجه انتقال مجدد تغییر چندانی نشان نداد. با توجه به این که گیاهان دارویی در زیستگاه های طبیعی با محدودیت منابع مواجه نیستند به نظر می رسد هر گونه اعمال محدودیت از جمله تنش رطوبت و یا تغییر تراکم الزاما نتایج مشابه با سایر گیاهان زراعی اصلاح شده به دنبال نخواهد داشت و لازم است در تحقیقات به این موضوع توجه بیشتری معطوف گردد.

جدول ۱- میانگین مربعات اثر دور آبیاری، تراکم بوته و اثر متقابل آنها بر صفات مورد مطالعه در شنبلیله

منابع تغییر	df	ارتفاع بوته	قطر ساقه	غلاف در بوته	دانه در غلاف	طول غلاف
تکرار	۲	۲۱/۶ ^{ns}	۰/۰۴ ^{ns}	۶۴/۳ ^{**}	۸/۲ ^{**}	۵/۴ ^{**}
دور آبیاری	۲	۳۲۲/۴ ^{**}	۰/۱۱ ^{**}	۴۵/۲ ^{**}	۷/۴ ^{**}	۱/۴ ^{ns}
خطای اصلی	۴	۶/۱	۰/۰۱	۷	۲/۵	۰/۳
تراکم بوته	۲	۱۳۹/۴ ^{**}	۰/۰۷ [*]	۱۱/۳ ^{**}	۱۴/۹ ^{**}	۱/۸۴ [*]
اثر متقابل	۴	۸۱/۹ [*]	۰/۰۴ ^{ns}	۶/۳ [*]	۰/۸۳ ^{ns}	۰/۲ ^{ns}
خطای فرعی	۱۲	۲۰/۴	۰/۰۲	۱/۵	۴/۷	۰/۴۸
ضرب تغییرات		۱۷/۴	۱۰/۱	۷/۹	۸/۵	۱۰/۵
منابع تغییر	df	وزن هزار دانه	عملکرد دانه	عملکرد بیولوژیک	محتوای نسبی آب برگ	فلورانس کلروفیل
تکرار	۲	۷/۲ ^{ns}	۲۶۴۲۶/۱۳ ^{**}	۴۷۷۲۸۴/۶ ^{**}	۴۹۰۰ ^{ns}	۰/۴۲
دور آبیاری	۲	۰/۵ ^{ns}	۴۴۸۲۹۰/۱ ^{**}	۱۱۱۱۷۸۰/۹ ^{**}	۱۱۲۷۰ ^{**}	*۰/۹۷
خطای اصلی	۴	۱/۱	۳۳۸۱۵/۶	۳۰۱۷۲/۲	۳۱۳	۰/۰۲۶۹۲
تراکم بوته	۲	۰/۳ ^{ns}	۹۰۰۷۴/۸ ^{**}	۲۵۸۰۷۰/۶ ^{**}	۵۲۱۸ ^{**}	*۰/۵۲
اثر متقابل	۴	۰/۰۱ ^{ns}	۳۳۱۴۰/۳ [*]	۱۵۵۷۶/۳ [*]	۲۳۵۲ ^{**}	**۰/۲۲۱
خطای فرعی	۱۲	۱/۴	۷۸۹۸/۳	۳۹۴۵۶/۹	۵۶۷	۰/۰۵۲۱
		۱۶	۹/۵	۸	۵/۳	۶/۷

*، **، NS: به ترتیب معنی دار در سطح (۵ درصد آماری و عدم معنی از).

جدول ۲- مقایسه میانگین اثرات اصلی دور آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد شبلیله

ارتفاع بوته (cm)	قطر ساقه (mm)	تعداد غلاف در بوته	تعداد دانه در غلاف	طول غلاف (cm)	وزن هزار دانه (g)	عملکرد دانه (Kg ha ⁻¹)	عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)	شاخص برداشت (%)	محتوای نسبی آب برگ (%)	فلورسانس کلروفیل
دور آبیاری (روز)										
۳۷/۱ ^a	۱/۵ ^a	۱۷/۴ ^a	۳۱/۳ ^a	۷/۲ ^a	۹/۸ ^a	۱۱۷۳/۳ ^a	۲۸۵۹/۹ ^a	۴۱/۰	۸۸/۵ ^a	۰/۸۵ ^a
۲۶/۱ ^b	۱/۳ ^b	۱۶/۴ ^a	۱۲/۷ ^b	۶/۹ ^a	۹/۷ ^a	۸۹۰ ^b	۲۳۹۸/۴ ^b	۳۷/۱	۸۴/۴ ^a	۰/۷۴ ^b
۱۹/۸ ^c	۱/۳ ^b	۱۳/۲ ^b	۸/۹۰ ^b	۶/۴ ^a	۹/۴ ^a	۷۳۲/۹ ^b	۲۱۷۰ ^c	۳۳/۷	۷۹/۶	۰/۶۸ ^c
تراکم بوته										
۲۹/۱ ^a	۱/۴ ^a	۱۷/۲ ^a	۲۲/۵ ^a	۷/۲ ^a	۹/۸ ^a	۸۳۷/۳ ^b	۲۳۳۳/۴ ^b	۳۵/۸	۸۵/۵ ^a	۰/۷۷ ^a
۲۶/۹ ^a	۱/۳ ^{ab}	۱۶/۶ ^a	۱۳/۵ ^b	۶/۹ ^{ab}	۹/۶ ^a	۹۲۲/۳ ^b	۲۴۳۱/۸ ^b	۳۷/۹	۸۴/۴ ^a	۰/۷۴ ^a
۲۱/۵ ^b	۱/۲ ^b	۱۳/۲ ^b	۱۲/۵ ^b	۶/۳ ^b	۹/۴ ^a	۱۰۳۶/۷ ^a	۲۶۶۳/۲ ^a	۳۸/۹	۸۰/۲ ^b	۰/۷۵ ^a

در هر ستون حروف مشابه بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار در بین میانگین تیمارها می باشند

نمودار ۲- اثر متقابل دور آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و ارتفاع گیاه

Study the effect of irrigation and plant density and their interaction on the yield of Fenugreek

Alireza Bakhshi¹, Ahad Madani², Mojtaba Hasanzadeh-Diue², Farshid Vazin²

1-Graduate Student of Agronomy, Agronomy Department, Islamic Azad University, Gonabad Branch, Gonabad, Iran.

2- Assistant Professor of Agronomy, Agronomy Department, Islamic Azad University, Gonabad Branch, Gonabad, Iran.

Corresponding Author: Ahad Madani (madani_ahad@yahoo.com)

Abstract

Plant density and water availability are the most important factors determining the yield of both agricultural and medicinal plants. In order to investigate the effect of these two factors and their interaction on the yield of fenugreek, a split plots experiment was conducted with three replications during 2018 growing season in Ghaen-ran. Irrigation cycle (5, 10, 15 days) were allotted to the main plots and plant densities (22, 44 and 66 plants per square meter) to the sub-plots. Three-fold increase in plant density under optimal irrigation conditions (irrigation cycle of 5 days) led to an increase in grain yield from 998 to 1380 kg / ha and biological yield from 2600 to 3259 kg / ha, while, it had no effect on grain yield and biological yield in irrigation cycles of 10 and 15 days. In all irrigation cycles, a 3-fold increase in plant density reduced the number of seeds per pod and a 2-fold increase in plant density reduced the number of pods per plant. These results suggest that increasing plant density in low irrigation conditions has no advantage in improving yield. Also, increasing the density to medium density (44 plants) reduces the source strength and applying high density (66 plants) through the source restriction reduces yield. On the other hand, water deficiency restricted the sink size by reducing the number of pods per plant, the number of seeds per pod and the number of seeds per plant reduced. However, weight of 1000 seeds, which indicates the strength of the source, was not affected by irrigation.

Keyword: Irrigation, Water Stress, Medical Plants, vegetables cultivation,

منابع

- Abdollahi-Mayvan, M., S. Khoramdel., A. Koocheki., R. Ghorbani. (2019). Evaluation of yield and yield component of borage (*Borago officinalis* L.) affected as irrigation level and plant density, 1(2): 327-339.
- Bazrkare-Khatibani, L., B. Fakheri., (2018). Growth analysis of fenugreek Growth Analysis of Fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* L.) under Various Levels of Nitrogen and Plant Density. *Iranian Journal of field crops research*, 15(4): 747
- Baradaran, R., M. M. Shokhmgar., Gh. Mosavi., E. Arazmjo. (2014). Study the effect of irrigation regimes and nitrogen on yield and yield components of fenugreek. *Journal of Horticulture Science*, 27 (3): 295-300
- Dadrasan, M., M. R. Chaichi., , M. A. Pourbabaec., D. Yazdani., R. Keshavarz-Afshar. (2015). Deficit irrigation and biological fertilizer influence on yield and trigonelline production of fenugreek. *Industrial Crops and Products*, 77, 156-162.
- Ghobadi, M. E., , S. Fattahi. (2016). Effects of plant density and water stress on growth characteristics, yield and oil content of Coriander (*Coriandrum sativum* L.). *Iranian journal of medical and aromatic plants*, 32 (5): 924-935
- Khosravi, M., S. Moosavi., Gh. Seghatolesmami. (2014). Effect of irrigation interval, Nitrogen fertilizer rate and plant density on morphological traits, yield and water use efficiency of Fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* L.). *Iranian journal of medical and aromatic plants*, 30 (5): 682-691.
- Lemaire, G. (2021). Ecophysiology of grasslands: dynamic aspects of forage plant populations in grazed swards. International grassland congress providing proceeding university of Kentucky. France
- Meena, A., P. C. Chaplot., A. K. Meena., J. Choudhary., D. D. Bairwa., D. Meena. (2021). Effects of silicon and irrigation levels on nutrient content and uptake of fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* L.). *The farma innovation*, 10 (10): 502-506.
- M. A. Shalaby., E. A. El-Housini., M. A. Khater. (2018). Alleviation of drought stress on fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* L.) plants by foliar application of polyamines compounds. *Middle East Journal of Applied Sciences*, 8(3), 883-894.
- Ojija, F., S. E. Arnold., A. C. Treydte. (2021). Plant competition as an ecosystem-based management tool for suppressing *Parthenium hysterophorus* rangelands. *Rangelands*, 43(2), 57-64
- Postma, J. A., , V. L. Hecht., Hikosaka, K., Nord, E. A., Pons, T. L., & Poorter, H. (2021). Dividing the pie: A quantitative review on plant density responses. *Plant, cell & environment*, 44(4), 1072-1094.
- Rahimi, A., M. R. Jahansoz., H. R. Rahimian-Mashhadi., A. Pouryosef., H. R. Rosta. (2009). Effect of drought and plant density on yield and phenological stages of Isabgol and French psyllium with using growth degree days. *Electronic journal of crop production*, 2 (1) :57-74.
- M. J., Kh. Ahmadi-Bonakdar. 2010. The effect of sowing date and plant density on yield and yield components of fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* L.). *Iranian journal of medical and aromatic plants*, 26 (2): 265-274.
- Trinder, C. J., R. W. Brooker. H. Davidson., D. Robinson. (2021). Directly quantifying multiple interacting influences on plant competition. *Plant, Cell & Environment*, 44(4), 1268-1277.
- Zandi, P., , A. H. Shirani-Rad., J. Daneshian., L. Bazrkare-Khatibani. (2013). Investigation of the effects of nitrogen fertilizer and plant density on yield and yield components of fenugreek as the second crop. *Plants production*, 35(4): 81-91.